

**Transformação Digital e Evolução dos Modelos de Negócio:
Perspectivas e Desafios na Era das Tecnologias Disruptivas**

Lucas Campos de Magalhães Nunes¹

MUST University

BMO502 – Business Modeling

Profa. Graziela Cremonesi

Agosto, 2025

¹Mestrando em Desenvolvimento de Negócios e Inovação pela MUST University. Analista de Tecnologia da Informação na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). E-mail: lucas.nunes@embrapa.br

Resumo

A transformação digital tem promovido mudanças significativas nos modelos de negócio, demandando das organizações habilidade de adaptação constante para manter competitividade e relevância. Este estudo tem como objetivo analisar como a evolução tecnológica, especialmente no contexto de tecnologias disruptivas, influencia a reformulação e a inovação dos modelos de negócio. Adotou-se uma metodologia de revisão de literatura, fundamentada em artigos publicados entre 2017 e 2024, selecionados em bases como Scopus, Web of Science e Portal de Periódicos CAPES. Os resultados mostram que a transformação digital não se restringe à adoção de tecnologias inovadoras, mas inclui mudanças estruturais em processos, cultura organizacional e estratégias de mercado. Modelos de negócio do tipo plataforma digital, potencializados por efeitos de rede e uso intensivo de dados, destacam-se como alternativas competitivas frente aos modelos tradicionais. O estudo identifica ainda desafios críticos, como resistência cultural, integração tecnológica e ajuste estratégico entre Tecnologia da Informação e negócios, além de ressaltar a importância da inovação sustentável e da criação de valor compartilhado. Conclui-se que a evolução dos modelos de negócio na era digital requer uma abordagem sistêmica, que integre tecnologia, estratégia e cultura organizacional, alinhada às demandas de um mercado em constante transformação.

Palavras-chave: Transformação digital. Modelos de negócio. Inovação. Plataforma digital. Tecnologias disruptivas.

Abstract

Digital transformation has driven significant changes in business models, requiring organizations to constantly adapt in order to maintain competitiveness and relevance. This study aims to analyze how technological evolution, especially in the context of disruptive technologies, influences the reformulation and innovation of business models. A literature review methodology was adopted, based on articles published between 2017 and 2024, selected from databases such as Scopus, Web of Science, and the CAPES Journal Portal. The results show that digital transformation is not limited to the adoption of innovative technologies but also entails structural changes in processes, organizational culture, and market strategies. Digital platform business models, enhanced by network effects and intensive data use, stand out as competitive alternatives to traditional models. The study further identifies critical challenges, such as cultural resistance, technological integration, and strategic alignment between Information Technology and business, while also emphasizing the importance of sustainable innovation and shared value creation. It concludes that the evolution of business models in the digital era requires a systemic approach that integrates technology, strategy, and organizational culture, aligned with the demands of a constantly changing market.

Keywords: *Digital transformation. Business models. Innovation. Digital platform. Disruptive technologies.*

Transformação Digital e Evolução dos Modelos de Negócio

Nas últimas duas décadas, a transformação digital (TD) consolidou-se como um fenômeno determinante para a competitividade empresarial, impulsionando mudanças na forma como as organizações criam, entregam e capturam valor. A combinação de tecnologias como computação em nuvem, internet das coisas, inteligência artificial e big data tem ocasionado não apenas melhorias incrementais, mas também a necessidade de reconfiguração completa dos modelos de negócio (Hanelt et al., 2021; Rogers, 2019).

No cenário global, observa-se que empresas que compreendem a TD como um processo estratégico, e não apenas tecnológico, apresentam maior capacidade de adaptação frente a disrupções de mercado. Casos de sucesso, como Amazon e iFood, evidenciam o papel central dos modelos de negócio do tipo plataforma digital, que exploram efeitos de rede, dados e integração de ecossistemas para escalar valor e reduzir barreiras de entrada (Parker et al., 2019). Por outro lado, há registros de organizações que, ao não adaptarem seus modelos, perderam relevância diante de concorrentes mais ágeis e tecnologicamente orientados.

A reformulação de modelos de negócio é, portanto, uma necessidade estratégica frente às transformações tecnológicas e comportamentais do mercado. Mais do que adotar ferramentas digitais, trata-se de integrar tecnologia, processos e cultura organizacional de forma coerente e orientada para o cliente (Correani et al., 2020). Nesse contexto, compreender quando e por que inovar ou adaptar o modelo torna-se um fator crítico para a sobrevivência organizacional.

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo examinar como os modelos de negócio evoluem no contexto da transformação digital, destacando oportunidades, desafios e boas práticas identificadas na literatura recente. Especificamente, busca-se: (i) compreender as principais definições e abordagens de TD; (ii) explorar as características e o potencial competitivo dos modelos de plataforma digital; e (iii) identificar fatores críticos de sucesso

para a adaptação estratégica. A pesquisa adota uma abordagem de revisão integrativa de literatura, buscando consolidar conhecimentos teóricos e evidências empíricas para apoiar gestores e pesquisadores na compreensão e na aplicação desses conceitos.

Metodologia

O presente estudo emprega uma revisão de literatura, com o objetivo de reunir, avaliar e sistematizar o conhecimento científico relativo à evolução dos modelos de negócio no contexto da transformação digital. A revisão integrativa foi escolhida por permitir a inclusão de estudos com diferentes abordagens metodológicas, ampliando a compreensão teórica e prática do fenômeno investigado.

A busca bibliográfica foi realizada em bases de dados reconhecidas pela relevância acadêmica: Scopus, Web of Science, ACM Digital Library e Portal de Periódicos CAPES. As palavras-chave foram combinadas em português e inglês, incluindo “transformação digital”, “digital transformation”, “modelos de negócio” e “business models”, com a aplicação de operadores booleanos (AND, OR) para ampliar ou refinar os resultados. Privilegiaram-se artigos publicados entre 2017 e 2024, selecionados por aderência ao tema e relevância acadêmica.

A interpretação dos dados foi guiada por leitura crítica e extração das evidências relevantes para responder aos objetivos propostos, organizando os achados em torno dos eixos de conceituação da transformação digital, evolução dos modelos de negócio e modelos de plataforma digital.

Transformação Digital: Conceitos e Evolução

A Transformação Digital (TD) é frequentemente definida como um processo de mudança organizacional contínua, desencadeada e moldada pela difusão de tecnologias digitais, impactando produtos, processos, modelos de negócio e a experiência do cliente

(Hanelt et al., 2021). Rogers (2019) acrescenta que a TD pode variar desde a simples adoção de um sistema até transformações radicais, capazes de redefinir mercados inteiros.

Pesquisas recentes indicam que a TD envolve três dimensões interdependentes: tecnologia, pessoas e processos (Vial, 2019; Nadkarni & Prügl, 2021). A motivação para a mudança organizacional e a capacidade de adaptação dos líderes são determinantes para o sucesso da implementação. Além disso, o período da COVID-19 intensificou significativamente a digitalização, expondo fragilidades e oportunidades em diversos setores (Vimieiro et al., 2022).

Nesse sentido, tecnologias habilitadoras, como computação em nuvem, Internet das Coisas (IoT), big data e inteligência artificial (IA), têm sido fundamentais para viabilizar modelos mais ágeis e orientados a dados. No entanto, a adoção tecnológica isolada não garante resultados sustentáveis; é necessário o alinhamento estratégico entre TI e negócios (Chaniyas et al., 2019).

Modelos de Negócio

Os modelos de negócio (MN) são estruturas conceituais que descrevem como uma organização cria, entrega e captura valor (Osterwalder & Pigneur, 2010). Correani et al. (2020) enfatizam que os MN devem ser dinâmicos, ajustando-se às contingências do ambiente e às transformações tecnológicas.

A inovação nos MN pode ser incremental — otimizando processos existentes — ou radical, promovendo rupturas e criando novos mercados (Priyono et al., 2020). A Indústria 4.0 e as tecnologias digitais têm acelerado mudanças radicais, especialmente em setores como serviços financeiros, varejo e manufatura (Deus et al., 2023).

Além disso, há crescente interesse em integrar aspectos de sustentabilidade e ESG (Environmental, Social and Governance) aos MN, como demonstrado pelo uso de frameworks

como o Flourishing Business Canvas, que amplia a proposta de valor para considerar impacto social e ambiental (Upward & Jones, 2016).

Modelos de Negócio de Plataforma Digital

Nos modelos de negócio de plataforma digital (MNPD), a tecnologia é utilizada para conectar indivíduos, organizações e recursos, formando ecossistemas interativos que possibilitam a geração e o intercâmbio de valor (Parker et al., 2019). Ao eliminar intermediários tradicionais (“gatekeepers”), as plataformas escalam mais rapidamente, aproveitando efeitos de rede e dados para gerar vantagem competitiva.

Neste sentido, estudos como o de Ruggieri et al. (2018) indicam que os MNPD são mais adaptáveis às mudanças de mercado e promovem maior engajamento do cliente. No Brasil, casos como iFood, Magalu e Loggi ilustram como a integração tecnológica e a análise avançada de dados permitem a personalização de serviços, a otimização logística e a fidelização de usuários (Okano et al., 2019).

Cabe ressaltar que, apesar das vantagens, a adoção de MNPD exige superar desafios como a gestão de dados sensíveis, a interoperabilidade de sistemas e a governança digital (Deus et al., 2023). Além disso, o sucesso depende da capacidade de construir e manter uma base ativa de usuários e parceiros, o que requer estratégias claras de valor e incentivo.

Considerações Finais

O presente estudo analisou como a transformação digital influencia a reformulação e a inovação dos modelos de negócio na era das tecnologias disruptivas. A revisão da literatura evidenciou que a transformação digital não se reduz à adoção de tecnologias emergentes, mas constitui um processo sistêmico de mudança, que articula tecnologia, processos, cultura organizacional e estratégia. Ficou claro que as organizações mais bem-sucedidas são aquelas que tratam a digitalização como uma transformação estratégica e contínua — e não como um

conjunto pontual de ferramentas —, sustentada por liderança comprometida, governança de TI madura e integração efetiva entre as áreas de negócio e de tecnologia.

Quanto à evolução dos modelos de negócio, observou-se que ela pode percorrer trajetórias distintas, que vão do ajuste incremental, passando pela recombinação de elementos digitais a modelos já existentes, até a inovação radical, com a criação de modelos inteiramente digitais. A escolha do caminho mais adequado não é universal: depende da maturidade digital da organização, de sua agilidade decisória e do alinhamento entre as capacidades internas e as demandas do mercado. Nesse espectro, os modelos híbridos, que combinam presença física e digital, mostraram-se alternativas competitivas relevantes em setores que dependem do contato direto com o cliente, mas que igualmente se beneficiam do uso de dados e da automação.

Entre as configurações analisadas, os modelos de negócio de plataforma digital destacaram-se como a forma mais escalável e adaptável de operação no ambiente atual, ao conectar múltiplos atores em ecossistemas que geram valor por meio de efeitos de rede e do uso intensivo de dados. Contudo, esse potencial só se realiza quando superados desafios críticos, como a proteção de dados sensíveis, a interoperabilidade entre sistemas, a construção de confiança entre os participantes e a governança das próprias plataformas — que abrange regras de entrada, precificação e uso de dados —, fatores decisivos para a sustentação da competitividade no longo prazo.

Conclui-se, portanto, que a evolução dos modelos de negócio na era digital exige uma abordagem sistêmica, ancorada em uma visão estratégica que integre tecnologia e negócio, em uma cultura organizacional adaptativa e aberta à inovação, no uso intensivo de dados para a tomada de decisão e na colaboração em ecossistemas. São esses elementos que permitem às organizações responder com rapidez às mudanças tecnológicas e de mercado, mitigar riscos e capturar novas oportunidades, preservando sua competitividade e relevância. Como agenda futura, sugere-se aprofundar análises setoriais específicas e desenvolver métricas de

desempenho capazes de avaliar, de forma objetiva, a efetividade da evolução dos modelos de negócio no contexto da transformação digital.

Referências

- Chanias, S., Myers, M. D., & Hess, T. (2019). Digital transformation strategy making in pre-digital organizations: the case of a financial services provider. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(1), 17–33. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2018.11.003>
- Correani, A., De Massis, A., Frattini, F., Petruzzelli, A. M., & Natalicchio, A. (2020). Implementing a digital strategy: learning from the experience of three digital transformation projects. *California Management Review*, 62(4), 37–56. <https://doi.org/10.1177/0008125620934864>
- Deus, R. M., Pereira, G. M., & Aganette, C. E. (2023). Plataformas digitais e governança: desafios para a integração e competitividade. *Revista de Administração e Inovação*, 20(2), 145–162. <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/47361>
- Hanelt, A., Bohnsack, R., Marz, D., & Antunes Marante, C. (2021). A systematic review of the literature on digital transformation: insights and implications for strategy and organizational change. *Journal of Management Studies*, 58(5), 1159–1197. <https://doi.org/10.1111/joms.12639>
- Nadkarni, S., & Prügl, R. (2021). Digital transformation: a review, synthesis and opportunities for future research. *Management Review Quarterly*, 71, 233–341. <https://doi.org/10.1007/s11301-020-00185-7>
- Okano, M. T., Antunes, S. N., Inoue, P. K., Simões, E. A., & Langhi, C. (2019). Transformação digital e novos modelos de negócios. In *Anais do XXXIX Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP)*. ABEPRO. <https://www.researchgate.net/publication/334277609>
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation*. John Wiley & Sons.

- Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2019). *Plataforma: a revolução da estratégia*. Alta Books.
- Priyono, A., Moin, A., & Putri, V. N. A. O. (2020). Identifying digital transformation paths in the business model of SMEs during the COVID-19 pandemic. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(4), 104. <https://doi.org/10.3390/joitmc6040104>
- Rogers, D. L. (2019). *Transformação digital: repensando o seu negócio para a era digital* (A. C. C. Serra, Trad.). Autêntica Business. (Obra original publicada em 2016)
- Ruggieri, A., Savastano, M., Scalingi, A., Bala, D., & D'Ascenzo, F. (2018). The impact of digital platforms on business models: an empirical investigation on innovative start-ups. *Management & Marketing*, 13(4), 1210–1225. <https://doi.org/10.2478/mmcks-2018-0032>
- Upward, A., & Jones, P. (2016). An ontology for strongly sustainable business models: defining an enterprise framework compatible with natural and social science. *Organization & Environment*, 29(1), 97–123. <https://doi.org/10.1177/1086026615592933>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: a review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
- Vimieiro, S. C. A., Silva, A. L., & Bagno, R. B. (2022). Transformação digital em modelos de negócios: uma revisão sistemática da literatura. In *Anais do XLII Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP)* (pp. 1–15). ABEPRO.